

ARTÍCULO DE REVISIÓN

TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACION DE LA SUCCION DIGITAL EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DE EDAD

TREATMENT FOR THE ELIMINATION OF DIGITAL SUCTION IN CHILDREN 2 TO 5 YEARS OF AGE

Dr. William Ubilla Mazzini¹. Dra. Tanya Moreira Campuzano¹. Helmer Lucas Santana², Carolina Poma García²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil

² Estudiante Carrera de Odontología. Universidad de Guayaquil

Correspondencia:

helmer.lucass@ug.edu.ec

Recibido: 16/02/2019

Aceptado: 29/04/2019

RESUMEN.

La succión digital es un hábito perjudicial que puede producir no sólo alteraciones de las estructuras dentofaciales, sino también de las relaciones generales del niño y su autoestima. La succión es considerada normal en los primeros meses de vida ya que esta es importante para la alimentación y la satisfacción de las necesidades afectivas; pero cuando se vuelve persistente se constituye en un hábito anormal que termina ocasionando disfunciones musculares y alteraciones alveolo dentarias. El *Objetivo*: conocer el tratamiento para la eliminación de la succión digital en niños de 2 a 5 años de edad. *Conclusión*: para poder resolver este hábito es necesario conocer tres aspectos importantes: la intensidad, la fuerza que aplica los dientes durante la succión y la cantidad de veces que se dedica a succionar. Luego de conocer estos aspectos se podrá plantear un tratamiento entre los cuales se puede considerar la terapia conductual, tratamiento miofuncional y tratamiento ortodóntico.

Palabras claves: Succión digital, hábitos, dentofaciales, alveolo dentarias.

ABSTRACT.

Digital suction is a harmful habit that can produce not only alterations of dentofacial structures, but also of the child's general relationships and self-esteem. The suction is considered normal in the first months of life since it is important for the feeding and the satisfaction of the affective needs; but when it becomes persistent, it becomes an abnormal habit that ends up causing muscle dysfunctions and alveolo dental alterations. *Objective*: Know the treatment for the elimination of digital suction in children from 2 to 5 years of age. *Conclusion*: in order to solve this habit, it is necessary to know three important aspects: the intensity, the force applied by the teeth during suction and the number of times that is dedicated to suck. After knowing these aspects, a treatment can be proposed among which can be considered behavioral therapy, myofunctional treatment and orthodontic treatment.

Keywords: Digital suction, habits, dentofacial, alveolo dentaries.

INTRODUCCIÓN.

La succión digital es un hábito frecuentemente deformante, que generalmente se inicia en el útero y continúa hasta los tres o cinco años de edad considerándose normal por muchos autores. Los hábitos por lo general son adquiridos y pueden definirse como la facilidad de una persona para repetir una actividad y tienen su origen dentro del sistema neuromuscular, puesto que son patrones reflejos de contracción muscular de naturaleza compleja que se aprenden. En el crecimiento y desarrollo de los niños se identifican hábitos fisiológicos los cuales nacen con el individuo. Además, existen hábitos no fisiológicos, los cuales

actúan de manera directa ejerciendo una fuerza pernicioso sobre las estructuras que encontramos en la cavidad oral como tejidos blandos, arcos y piezas dentarias. (1)

Entre los hábitos no fisiológicos tenemos: la deglución atípica muy de la mano con un empuje lingual involuntario, la respiración bucal y la succión digital de la cual nos enfocaremos en nuestro artículo refiriéndonos al tratamiento de esta con el objetivo de corregir las disarmonías dentoalveolares, esqueléticas y musculares del paciente.

Estos hábitos terminarían siendo la causa de maloclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales, e incluso la retrusión o el

prognatismo del maxilar superior o inferior son consecuencias evidentes muy relacionadas con los malos hábitos adquiridos por los niños en su infancia. Todo ello representa un gran reto para el estomatólogo durante el tratamiento, pues para lograr una atención efectiva es necesario lograr un estrecho vínculo con el niño realizando un esmerado trabajo en equipo interdisciplinario (pediatra, psicólogo y odontólogo) es importante la cooperación de los padres pues la llave para la eliminación satisfactoria de un hábito es la motivación de padre e hijo. (2)

REVISIÓN DE LITERATURA

Hábito

Es cuando hacemos referencia a un acto que tomamos por costumbre, es una acción que alguien realiza tantas veces que “Se vuelve un hábito para ella”, Los hábitos por lo general son movimientos musculares sencillos de las personas para complementar su vida de momentos y funciones, muchas veces un hábito puede ser una distracción para quien lo realiza. (3) (Fig.1)

Fig. 1. Habito de Succión Digital

Dentro de los malos hábitos que podemos encontrar a nivel oral están los hábitos de interposición, respiración y succión digital; siendo de esta última que vamos a referirnos acerca del tratamiento más adecuado para poder corregir dicho hábito o costumbre.

Los malos hábitos orales más frecuentes en la consulta del Ortodoncista son: (Fig.2)

1. Succión:
 - ✓ Succión digital
 - ✓ Succión de chupete
2. Interposición de labio inferior
3. Deglución infantil
4. Respiración bucal

Fig. 2. Hábitos Bucales mas frecuentes

La importancia radica en que desvían el crecimiento y desarrollo craneofacial de su patrón normal de crecimiento y producen deformaciones faciales, y/o dento esqueléticas. Para lo cual es necesario corregir a tiempo todas estas anomalías tanto musculares, esqueléticas y dentoalveolares realizando un correcto tratamiento.

Habito de Succión.

Los hábitos de succión en recién nacidos y niños derivan principalmente de necesidades biológicas de los nutrientes. Para lograr este objetivo el neonato debe nacer sin malformaciones congénitas del aparato bucal, respiratorio o neurológico. (55) (Fig.3)

Fig. 3. Habito de Succión

Existen esencialmente dos formas de succión: la nutritiva y la no nutritiva, ambas provocan sensación de calidez y seguridad; a esta última correspondería el hábito del chupete. La succión no nutritiva de dedos, chupetes y otros elementos no relacionados con la ingesta de nutrientes se considera una actividad normal en el desarrollo fetal y neonatal hasta los 18 meses de vida, edad a partir de la cual pueden presentarse consecuencias nocivas. (5)

Succión Digital.

La succión digital es el hábito más común ya sea de uno o más dedos o del pulgar. Hay autores que consideran que este hábito se puede observar en el niño en momentos de depresión,

aburrimiento o de cansancio ya que genera tranquilidad e induce al sueño. Por lo general dicho hábito suele comenzar en la vida fetal (29ª semana de la gestación), es normal al principio de la vida, en recién nacidos y durante los primeros meses. Es un comportamiento innato que se transforma en un hábito, existen diferentes posiciones del dedo, normalmente el pulgar, en dicha succión; la más usual (50%) consiste en introducir el pulgar profundamente, tocando el paladar plenamente y los incisivos inferiores están en contacto en su borde incisal con el nudillo del pulgar.

Para la mayoría de los autores la succión digital es una de las situaciones más nocivas durante el desarrollo de la oclusión normal. La prevalencia de este hábito disminuye a medida que aumenta la edad y en su mayoría se detiene alrededor de los 4 años de edad; en caso de que este hábito persista más allá de esta edad va a resultar en una serie de problemas físicos.

Corregir el hábito de succión del dedo en el niño es una tarea ardua que conlleva mucha paciencia y esfuerzo por parte de los padres y los especialistas. Es importante destacar que no vamos a ayudar al niño a base de palabras fuertes, castigos o regaños, porque lejos de eliminarlo, se puede reforzar la conducta y hacerla más fuerte y marcada.

La simple colocación de una placa de Hawley impide el contacto del dedo con el paladar, de manera que el niño eliminará su hábito de forma gradual al no obtener el placer de succión. Siempre intentaremos explicar al niño el aparato que lleva y la función que tiene para que él también tome consciencia de su problema.

Etiopatogenia

La etiopatogenia no está clara. Los principales factores parecen ser los trastornos afectivos emocionales y una insuficiente lactancia materno infantil, pudiendo estar asociados ambos factores. (6)

Efectos de la succión digital

- Mordida abierta anterior
- Sobreapase aumentado
- Inclínación lingual de incisivos inferiores e inclinación labial de incisivos superiores
- Mordida cruzada posterior
- Lengua protráctil
- Paladar profundo
- Defectos en el habla
- Defectos en los dedos (Eczema del dedo debido a la sequedad y la humedad que se producen de forma alternada, e incluso angulaciones de los dedos)
- Retrusión mandibular
- Diastema en la línea media. (7)

Succión de Chupete

Empieza sobre los primeros 6 meses de vida. Es el hábito de succión no nutritiva más frecuente. Hay mucha controversia sobre la edad a la que se debe quitar el chupete. Hay estudios que sugieren que es posible disminuir el peligro de estas malposiciones pidiéndoles a los padres que reduzcan el tiempo de chupete al niño, ya que al cesar el hábito, con menos de tres años, se curan espontáneamente.

Es recomendable en niños lactantes no iniciar el uso del chupete antes de los 15 días de vida, restringirlo a los 8 meses y suprimirlo al año, lo cual no aplica para niños pretérmino o cuando se presentan dificultades en la lactancia. Corresponde a los profesionales de la salud proporcionar a los padres una información equilibrada, no sesgada, sobre la evidencia disponible de los beneficios y perjuicios del uso del chupete, que les ayude a tomar sus decisiones. Los responsables son, en último término, los padres. (55)

Interposición de Labio Inferior

En los casos de pacientes con interposición (o succión de) labio inferior se da en el momento reposo, la selladura de la parte anterior de la cavidad bucal no se realiza, sino mediante una fuerte contracción del labio inferior, que se interpone entre los incisivos superiores e inferiores. Los incisivos inferiores de esta manera se inclinan en sentido lingual, apiñándose mientras los incisivos superiores se vestibularizan.

El labio superior se torna cada vez más hipotónico y adquiere un aspecto de labio corto. El labio inferior se torna cada vez más hipertónico así como los músculos del mentón. La pérdida del contacto funcional anterior favorece la extrusión dentaria, aumenta el resalte y la sobremordida.

Esta alteración anatómica produce a nivel dentoalveolar, un efecto similar al de la succión digital, es decir una protrusión superior y una retrusión dentaria y mandibular. Cuando el paciente presenta una deglución atípica con interposición del labio superior será colocado en el arco superior una placa labio activa o Lip Bumper. (55)

Deglución Infantil

La deglución atípica, llamada también interposición lingual, se produce cuando el patrón de deglución infantil persiste luego de la erupción de los dientes anteriores, es decir la lengua entre las piezas dentarias en la zona anterior (incisivos) o posteriores (molares). (Fig.4)

Fig. 1. Hábito de Interposición lingual

En ocasiones, se puede afirmar también, que la deglución infantil se trata de un fenómeno macizo craneofacial a la presencia de una mordida abierta anterior dado que la lengua se apoya entre los incisivos, en vez de detrás de ellos. Si no existiera una mordida abierta anterior, la lengua no obstruiría ese hueco para lograr el correcto sellado durante de la deglución.

Al estar la lengua en posición baja, estimula el crecimiento mandibular anterior y transversal, siendo el responsable de una mordida cruzada. (55)

Respiración Bucal

Otro de los desequilibrios miofuncionales que producen cambios en la cavidad oral, es la respiración bucal o mixta. Normalmente la respiración es aquella donde el aire ingresa libremente por la nariz con un cierre simultáneo de la cavidad bucal, creándose así una presión negativa entre la lengua y el paladar duro en el momento de la inspiración, la lengua se eleva y se proyecta contra el paladar, ejerciendo un estímulo positivo para su desarrollo.

Durante la respiración bucal lo que se produce es que durante la inspiración y expiración, el aire pasa por la cavidad bucal, y como consecuencia, provoca un aumento de la presión aérea intrabucal. El paladar se modela y se profundiza, y al mismo tiempo, como el aire no transita por la cavidad nasal, deja de penetrar en los senos maxilares, que se vuelven atrésicos, y dan al paciente un aspecto característico (aspecto de cara larga).

Su etiología es multifactorial, puede ir desde una obstrucción anatómica (hipertrofia de amígdalas palatinas, desviación del septum nasal, pólipos, hipertrofia de cornetes) hasta traumas nasales y rinitis alérgica.

Se recomienda referir al paciente con un otorrinolaringólogo, una vez eliminado el factor causal de la respiración bucal, será necesario rehabilitar la musculatura por medio de ejercicios funcionales que fortalezcan los músculos periorales, para promover el cierre de los labios.

Los ejercicios de fortalecimiento muscular deben hacerse con una placa vestibular o un trainer, los cuales van a impedir la penetración del aire por la boca. (55)

Tratamiento de la Succión Digital

Tener un hábito oral no es una situación trágica, pero tiene que ser detenido en el momento adecuado con un método apropiado para conseguir un buen resultado. Para ello es necesario de un equipo multidisciplinario combinado que comprende: padres, psicólogo, odontólogo pediátrico y ortodoncista los cuales son necesarios para el abordaje y tratamiento de este hábito.

Es importante identificar el plan de tratamiento adecuado y motivar al niño informándole sobre la importancia y las consecuencias que tendría sino deja este hábito es decir tratar de buscar su cooperación para poder eliminar su conducta. Dentro del tratamiento se puede recomendar la utilización de la rejilla lingual o trampa palatina (placa de Hawley), cuyo diseño interrumpe el hábito digital al impedir la colocación del dedo o dedos y el niño pueda ir eliminando de forma gradual al no tener el placer de succión. Así mismo es muy probable que el niño posteriormente necesite llevar ortodoncia fija para corregir las mal posiciones que se han producido en consecuencia a este hábito. (59)

CONCLUSIÓN.

El hábito de la succión inicia como un reflejo esencial para la supervivencia del neonato como un precursor de las actividades de alimentación propia o como un calmante, pero este hábito trae consigo efectos negativos los cuales se manifiestan a nivel muscular, esquelético y dentoalveolar. Por esto, es vital la identificación y eliminación del mismo en los primeros años de vida para poder corregir dichas desarmonías y dar una correcta función de manera que haya un crecimiento y desarrollo armónico de las estructuras orofaciales.

Entre los posibles tratamientos terapéuticos para corregir o detener la continuación de los malos hábitos bucales se encontró como primera medida los tratamientos conductuales donde se aplica un refuerzo diferencial, técnicas aversivas como las sustancias líquidas de mal sabor impregnadas en los dedos del niño, para que así este sienta un rechazo al momento de introducir su dedo en la boca. Las técnicas de prevención de respuesta como lo son ciertos aparatos donde el niño no puede doblar el codo y así evitar que pueda llevar su dedo a la boca, uso de guantes y el cosido de las mangas también son útiles a la hora de evitar o erradicar este mal hábito bucal.

De igual forma existen los dispositivos ortodónticos fijos o extraíbles los cuales presentan diferentes diseños. Uno de los más comunes es la rejilla lingual, utilizada como un bloqueo u obstáculo para que el niño al introducir su dedo en la boca lo haga de una forma pasiva, sin que pueda realizar ninguna fuerza significativa que altere las piezas dentarias ni las estructuras óseas.

Por último está la terapia multifuncional la cual incluye un conjunto de procedimientos y técnicas para reeducar el patrón

muscular inadecuado existente en algunos pacientes con hábito de succión digital. (1)

Se debe tener en cuenta que el éxito del manejo y tratamiento de este hábito depende del trabajo multidisciplinario del paciente, padres y profesionales que van a tratar, animar y apoyar al paciente durante la terapéutica. De acuerdo con toda la información recaudada y expuesta se puede concluir que la mejor opción de tratamiento es la colocación de una placa de Hawley con rejilla lingual o trampa palatina ya que el niño ira eliminando de forma gradual dicho hábito al no obtener placer de succión por la presencia de la placa. (9)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. *MANEJO DEL HÁBITO DE SUCCIÓN DIGITAL EN NIÑOS DE 2 a 15 años*. Miguel Ángel Flórez Tapias, Juan Sebastián Grillo Santander. Camilo Reyes. 2016, pág. 6.

2. *Tratamiento del hábito de succión digital mediante la técnica de relajación* . Pérez Katy, Vicia Reyes, Yamilin Rodriguez, Suleidis Espasandin. 2013, REVISTA DE CIENCIAS MÉDICAS. LA HABANA. , pág. 3.

3. *HÁBITOS ORALES FRECUENTES EN PACIENTES DEL ÁREA DE ODONTOPEDIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE*. ANDRÉS FELIPE CHAMORRO, CATALINA GARCÍA, , ELIANA MEJÍA, ELIZABETH VIVEROS. 2019, Gastrohnp .

4. *MALOS HÁBITOS ORALES:REHABILITACION NEUROMUSCULAR Y CRECIMIENTO FACIAL*. Dra. Reni Muller K. (1), DRA. Soledad piñeiro (2). 2014, [REV. MED. CLIN. CONDES, págs. 380-388.

5. *Prevalencia de hábitos orales infantiles y su influencia en la dentición temporal*. V. Franco Varasa, B. Gorritxo Gilb y F. García Izquierdoc. 2012, Rev Pediatr Aten Primaria vol.14 no.53 Madrid .

6. *Tratamiento de la succión digital en dentición temporal y mixta*. Martín, Romero Maroto. 2005, RCOE.

7. Ahmadi, Sajad. LA SUCCIÓN DIGITAL EN NIÑOS, ETIOLOGÍA, CONSECUENCIAS DENTALES. [En línea] file:///C:/Users/CAROLINA/Downloads/1166-3110-1-PB.pdf.

8. *Eliminacion del hábito de succion digital*. Laura Pez Puerto, Beatriz Guarrola, Adán Casasa. 2013, Ortodoncia Actual.

9. Estudio Dental Barcelona. [En línea] 31 de Mayo de 2017. <https://estudidentalbarcelona.com/succion-digital-tratamiento/>.